

FILIERA VITIVINICOLĂ A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ALINIERII LA CERINȚELE UE

CZU: [634.8 + 663.2](478):061.1 EU

DOI: 10.5281/zenodo.6992008

Liviu VACARCIUC¹,
*State Agrarian University of Moldova,
The National Office of Vine and Wine (ONVV)*
Elizaveta BREAHA²,
The National Office of Vine and Wine (ONVV)
Eugen BOGATÎI³,
State Agrarian University of Moldova

Abstract. We find that in the last decades the pace of growth of economic indices of the wine chain, both worldwide and in the Republic of Moldova, are modest or even perplexing. Facing the stiff competition from new wine-growing countries, which have proven faster in occupying free niches on the market, Moldova continues to restructure the branch within the National Office of Vine and Wine, continues to modernize its equipment and adjust documentation to EU requirements, and continues to fight for improvement of production quality. This, the last desideratum, remains the main one in the hierarchy of problems that invaded the branch with the phenomenon of globalization. The manufacturer is no longer as protected as before, as multifactorial competition with electronic homo-presence has emerged. Internet support in promotion and trade is felt everywhere. The crisis is not so much in the volume of production, but in its presentation: the audio-visual impact, the cultural-tourist review comments, the editing of the info-generating materials of the image and the reputation of the producers in front of the consumers. In this context, many desperately needed investors are also attracted in Moldova. The globalization of wine does not scare us, but it requires us to react to those factors on which the economy and the market depend.

Key words: *factors, globalization, brand, quality, branch crisis, consequences, risks.*

Introducere

Abordarea și analiza subiectului vitivinicol este argumentat prin legătura ramurii de istoria umanității, vinul având impact în economia multor țări, devenit factor al viețuirii și într-un fel - valoare a civilizației, alături de pâine asociat ca ritual creștin. În spațiul Carpatic este printre tradițiile păstrate milenii în șir (Pop, 1931, p.78), confirmată de arheologii din Moldova, descoperind liana din perioada paleogenului din terțiar (Borziac, 1993, p. 6).

În evoluția viței de vie se atestă meritul geto-dacilor din regiunile danubiano-tiras-pontive, anterior mileniului I î.e.n. (Hâșdeu, 1874, p.15) care au răspândit viticultura primitivă, au creat cultul zeilor: Ampelos – al viței de vie și Dionisos – al vinului (Billard, 1913) tradiție păstrată din era anonimă, ajungând la noi prin mit, legende, artă, picturi și sculpturi. Pe fon istoric, tradițional, extins și recunoscut astăzi pe piața externă, cunoaștem ramura cu numeroase probleme.

Deși viile ocupă astăzi numai 6 % din suprafața arabilă a R.Moldova, ramura contribuie cu cca. o pătrime la bugetul statului. După suprafața cultivată cu viță-de-vie Moldova este situată în primele 20 printre cele 50 de țări vitivinicole ale lumii, având un patrimoniu viticol de peste 130 mii ha și producând anual între 17...30 mil.dal de vin brut (Breahna, 2022).

¹ **Liviu VACARCIUC**, State Agrarian University of Moldova, Faculty of Horticulture, Chisinau, Republic of Moldova, e-mail: vacarciuliviu@gmail.com

² **Elizaveta BREAHA**, The National Office of Vine and Wine (ONVV), e-mail: info@wineofmoldova.com

³ **Eugen BOGATÎI**, State Agrarian University of Moldova, Faculty of Horticulture, Chisinau, Republic of Moldova

Ramura e în tranziție, a avut și are perioade de criză ca urmări: calamităților naturale și sociale, embargouri în comerț, lipsa cadrului legislativ definitiv, campanie antialcoolică, criza financiară. Ca consecință, s-au redus suprafețele de vii, s-a micșorat volumul exporturilor. Reducerea consumului de vin este generată de concurența din partea altor băuturi: berea și cele tari (vodca, brandy, wischi) sau alte pricini, precum - interdicția alcoolului pentru șoferii, fiscal care diversază costul producției finite (Prida, p.377).

Cu acest articol încercăm să analizăm tendințele pe piața vitivinicolă, într-o ramură devenită tot mai tehnologizată, compiuterizată și cu nanotehnologii, ce relevă procesul integrativ al simbiozei ideii sociale și tehnicii, având ca scop de a găsi calea corectă cu mai puține riscuri în producția inofensivă. Sinteza stării pieței liberalizate de la noi, bazată și pe publicațiile anterioare (Vacarciuc, 2015, p.177), are obiectiv alinierea la tendințele filierii vitivinicole europene cu experiență mai mare.

1. Revista literaturii: conjunctura vitivinicolă

Conform datelor Organizației Internaționale a Viei și Vinului în prezent suprafața viilor în lume s-a stabilizat cu 7,6 mii ha și 250 mil hl de vin, cu – 14,6% mai redus față a.2016, Avem trei lideri în consumul vinului: Franța, Italia, SUA. Deoarece aspirațiile noastre sunt îndreptate spre Europa, să analizăm factorii dezvoltării și crizei în unison cu evoluția lumii vechi. Reglementările ramurii au parvenit odată cu intensificarea fraudelor ca rezultat al poverii impozitare. Primele legi în Franța, privind producerea vinului, au fost în a.1861, odată cu reformele agrare.

Din a.1885 viticultorii regiunilor vestite preau sarcina de combatere a fraudei și a stimula producția veritabilă de origine. În ajutor vin syndicatele și primele cooperative create cu obiectivul de a dirija protecția chimică a viilor și de a apăra juridic apelarea producției. Franța a fost mereu în căutare, iar dezideratul francez -AOC s-a ivit mai mult în opunerea cu concurența tot mai avansată pe piețele externe. Ei au înaintat cerințe dure față de vinurile de masă și au promovat vinul terroir (de plai), cu indicația geografică protejată (IGP), astfel au adresat mesaj clar consumatorului că se propun vinuri de elită, deci lupta între producători a devenit clară (Fevre, 2010, p.22).

Parcursul Decretelor OIV privind filiera V-V (a.a.1919, 1935, 2003) au marcat o eră nouă în dezvoltarea filierii UE, au constituit un element de echilibru în ramură, un demarș spre calitate, tipicitate garantată, reputație înaltă, spre o dinamică mondială pozitivă, cu vigilență continuu în comerțul cu vin. După Arangamentul de la Lisabona, cu 9 semnături, astăzi deja avem 28 de țări aderente, printre care și Moldova, producător de vin cu indicație geografică protejată (IGP).

Odată cu Independența în R.Moldova, ramura a funcționat în Agenția Viei și Vinului, începe etapă nouă de privatizare și împărțire a cotelor părți de pământ la țărani, o parte din fabrici devin proprietăți private, alte Societăți pe Acțiuni, S.r.l. După a.2012 s-a elaborat Statutul nou creat Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV, în cadrul Ministerului Agriculturii I.A. R.M.), cu brand unic „Vinul Moldovei – o legendă vie”. Schimbarea tinde spre o treaptă superioară de producție cu indicație geografică protejată (IGP), au urmat acțiuni de sporire a calității și formare a unei piețe largi de desfacere a producției care, între timp, a cucerit mii de medalii. Asociațiile regionale Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian, Divin-IGP, alături de Asociația producătorilor de struguri, Asociația Exportatorilor decid independent strategia, ei au obiectivul de a conjuga potențialul, soiul și solul, clima, agrotehnica și tradiția într-un produs nou – vinul de calitate (Bogații, 2020, p.90).

Acum avem producători mici axați pe ramura vitivinicolă care, de facto, se confruntă cu lipsă de finanțe și tehnică, povara fiscală, calamități, dar predomină la Vernisajele vinului (2015-2019 (ordine alfabetică): ATU, Agrici-Wine, Corten-Vin, Carpe-Diem, Et` Cetera, Etnovin, Echiunox Wines, Chateau Cristi, Datina, Căinari-Winery, Gogu Winery, Kara-Gani, Land of Basarabia, Me-zalimpe, Pelican Negru, Pomușoară Dulcișoară, Novac, Vinăria Dealul Morilor, Vinăria Dac, Vinăria Nobilă, Ș.P.Nisporeni, Unicom Estate Winery, Vinum, tot ei având și exporturi. În Moldova se plantează podgorii noi cu soiuri indigene de struguri, de selecție nouă rezistente, din care sunt produse vinuri de calitate înaltă: *Alb de Onițcani, Floricica, Legenda, Luminița, Riton, Viorica, Codrinskii* și altele.

De mare însemnătate a fost adoptarea Legii Viei și Vinului în Moldova, unui șir de acte normative și regulamente conforme cu textele legislative ale UE. Gestionăm reglementările OIV privind dezvoltarea normală a filierei vitivinicole și stimularea producției regionale de calitate garantată conform siguranței alimentelor. Grație finanțărilor din partea Bruxelles-ului au devenit posibile plantarea soiurilor nobile și cele locale, punând miza pe producția DOC de: Ciumai, Taraclia, Hâncești, Rezeni, Romanești, Purcari, Cricova (a.1990...2005). S-a produs reanimarea, o revoluție tehnică de reutilare, a fost diversificat sortimentul, totuși ramura se confruntă cu un șir de riscuri.

2. Baza de date și metodologie. S-a realizat investigația surselor teoretice și practice, a observațiilor proprii de decenii în ramura productivă de bază – filiera vitivinicolă. Din analiza legislației și actelor normative s-au evidențiat punctele forte, din datele statistice – punctele slabe și riscurile. Metoda de cercetare constă în analiza și sinteza datelor și rezultatelor de activitate cantitativ-calitativă a întreprinderilor, a metodei comparative cu țările europene dezvoltate. S-au luat în calcul rezultatele concursurilor internaționale a vinurilor și vernisajele lăuntrice, aportul companiilor la export, imaginea lor pe piață. Dat fiind faptul că există un șir de probleme cu care se confruntă întreprinderile, au fost propuse unele măsuri de ameliorare, s-au făcut concluzii și căi de analiză ce pot fi utilizate în deciziile de ordin strategic.

3. Rezultate și constatări. Actorii filierii vitivinicole sunt îndemnați să adere la Asociațiile regionale: Codru, Ștefan-Vodă, Valul lui Traian sau Divin-IGP pentru a contribui în mod complex cu HACCP concretizat la marea operă – ameliorarea calității producției și crearea propriului stil de plai cu imagine garantată de companie notorie în condiții de concurență. Protagonistii vinului au creat conflict între numele *soi-plai*, în prim plan pe etichetă iese originea geografică –IGP, nu indicația soiului.

Dezbaterile continuă, nu toți dețin acest statut de producător IGP, mulți nu și-au creat reputația de antreprenor mare și puternic. Cu toate că tendința luase naștere în secolele trecute, când vinurile domnești și cele de la mănăstiri devenise renumite, iar din anii 1827-1855 în Basarabia începe studiul larg al soiurilor la: Călarăși, Cazaiak, Ciumai, Cialic, Cricova, Lăpușna, Leontea, Purcari, Rașcov, Romanești, Speia, Trușeni obținând caracteristici distinctive de colectivități teritoriale cu reputație care merită conservate ca patrimoniu industrial-artizanal.

Vinul din aceste plaiuri face parte din segmentul „*vin-terroir*” cu impact regional de producător concret recunoscut și datorită tehnologiei novatoare titularul de marcă beneficiază de protecție a proprietății intelectuale. Imaginea terroir aduce întreprinderii dividende social-economice, turistice, marketing, impune respectarea purității soiului, podgoriei concrete, a metodelor tehnologice, care creează stilul și tipicitatea în compoziția chimică constantă (Breahna, 2019).

Gradul de acoperire redus a ariilor IGP este cauzat de factori obiectivi și subiectivi. Din cel obiectiv specificăm gradul sporit al dispersării suprafețelor cultivate cu viță de vie, iar proprietarii nu dispun de resurse suficiente pentru înființarea plantațiilor noi IGP. Acțiuni practice pentru întărirea și extinderea sistemului IGP sunt de a propaga larg asociațiile, precum: vernisaje, participarea activă în instruirea producătorilor, beneficierea de granturi, acțiuni practice de popularizare prin seminare, analiza datelor statistice, schimbul de experiență. Din factori subiectivi avem situația cu anumită neîncredere, dezinteres pentru produsele IGP, nu toți văd avantajul la nivel de brand, marcă comercială și reputație, dreptul de protecție la nivel local, mai mult – la nivel internațional, potențialul de creștere și respectarea caietului de sarcini de către membrii asociațiilor.

Factorul mediului natural contribuie esențial la creșterea roadei de struguri, însă nu subînțelege numai amplasarea geografică, relieful altitudinea și solul întreprinderilor amintite, se mai iau în calcul condițiile climatice variabile și prin intermediul agrotehnicii rezonabile se atenuează schimbările climatice globale.

ONVV, împreună cu Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor (ANSA) asigură controlul calității producției de origine, însă aici există potențial de colaborare cu primăriile, sindicatele,

ONG-le și Casele de Industrie și Comerț regionale pentru a ajunge la un numitor comun. De pildă, la ora actuală unele raioane au depus Declarațiile Cadastrale, privind suprafețele și soiurile cultivate cu vii numai până la 40 %. Împreună s-ar putea înfrunța mai ușor crizele și problemele ramurii.

Constatăm că lucrul inovativ a mișcat cu mult filiera din punct de vedere tehnic, ampelografic, legislativ și organizatoric. Conform totalurilor la finele sezonului de procesare cu degustarea vinurilor tinere, pe regiuni: Codru 115 mostre de la 18 producători au avut nota peste 82 puncte (din 100), Ștefan-Vodă cu 79 probe de vin de la 11 producători au luat 83,4 puncte și Valul lui Traian cu 106 vinuri de la 17 producători au obținut media 82,18.

Calitatea distinctivă la fabricarea vinurilor roze, ponderea cărora crește în ultimii ani, e bazată pe folosirea criomacerării boștinii strugurilor roșii și fermentarea mustului limpezit cu sușe speciale de levuri la temperaturi scăzute, cât și tratarea moderată în scopul stabilizării lor. Vinurile cu particularități - diferite nuanțe ale culorii roze, aromă pronunțată, inclusiv de fructe sau exotice, cu gust proaspăt-plin, dar fără excesivitate domină pe piața mondială, fluxul lor domină cu îmbutelierea și comercializarea în prima jumătate a anului, evidențiem vinurile: Roze de Purcari, Cocori roze de Etulia, Roze Cheteau Wartely, Cricova Roze Cabernet, Roze F' autor.

Tendința către macerația carbonică și a fermentării malo-lactice, efectuate în termeni restrânși au dat posibilitate să realizăm direct după sezonul de vinificație sau în prima jumătate a anului *Merlot Primeur Cricova* (Moldova). Sunt aplicate și alte tehnologii inovatoare, după cum oglindește bibliografia. Se iau măsuri de sporire a indicatorilor ramurii de bază (Tabel 1), de exemplu, în următorii 5 ani se planifică schimbări esențiale - Intervenții strategice (Date de la Conferința anuală a filierii VV): plantare podgorii noi: soiuri / clone adaptate 14.000 ha în 5 ani / 350 mln \$; Modernizare cu echipamente de procesare: 40 vinării și cooperative; investiții private 75 mln \$; Marketing și sporire vânzări 2,5 mln \$ (ONVV) + 5 mln \$ (sector privat).

Tabelul 1

Intervenții strategice pentru sporirea indicatorilor ramurii de bază

Indicatori pentru anul 2030	2022	2030
Suprafața plantațiilor de viță-de-vie cu soiuri pentru vin	67,8 mii ha	61,8 mii ha
Ponderele plantațiilor IGP și de calitate	17 %	50 %
Volumul vânzărilor	177 mln l	270 mln l
Cota vinurilor îmbuteliate în total	31 %	70 %
Cifra de afaceri , mln USD	206 mln \$	619 mln \$
Cota vinului îmbuteliat în total vânzări	81 %	88 %
Prețul mediu pe litru vin vrac	0,55 \$	0,6 \$
Prețul mediu pe litru vin îmbuteliat	2,19 \$	2,89 \$
Număr de întreprinderi	120	180
Angajați calificați	6 mii	8 mii
Forța de muncă sezonieră	150 mii	135 mii

Suplinim, nu tot e în culori roze, ramura reacționează cu întârziere la întrebările legate de marketing, conjunctura piețelor din țările partenere, insuficient se lucrează asupra subiectelor de stil și imagine a producției atractive pentru export, numai în ultima vreme s-a lărgit promovarea vinului. Marketing-ul recurge la efecte vizuale: forma, volumul, diversificarea buteliilor, la arta etichetelor și atributiva contr-etichetei cu multă informație, ambalaje împletite, cutii colorate, antet propriu, semne de protecție și holograme adăugătoare, alături de bar-cod. Informația numerică în faza globalizării ajută practic identificării producătorului, depozitării și distribuirii producției.

Mariajul *Vin-Net* - Consumator deschid oportunități în realizarea vinului direct de la producător. Numeroasele situri Internet favorizează moda nouă de procurare a producției la nivel

global, cu adevărat – e o mutație în relația client – producător. Pentru a ușura detectarea mărcilor sau inventat diverse cotații, notificări și aparate de casă, care accelerează operațiunea comercială.

În cadrul campaniei „*ReVin cu drag*”, ONVV promovează vinăriile din țară și vinul produs din soiuri autohtone, având partener media *Agrobiznes*. Marketingul inovațional contribuie: la organizarea degustațiilor tematice în vin-cafe, la vernisaje sezoniere, promoții virtuale în rețeaua HoReCa, degustări *Vinul-gastronomia*. Promovăm virtutea biologică a vinului bun și influența pozitivă asupra organismului uman, aidoma Franței, discutăm aspectele și tema **vinul**: și cultura, - și societatea, - și sănătatea, - și știința, - și legislația, - și patrimoniul, - și peizajistica, discutăm în tangență despre potențialul soiurilor și arome, factorul terroir și digital, rolul lemnului de stejar în filiera vitivinicolă.

Asemenea acțiuni contribuie la realizarea producției, promovarea și extinderea informației, schimbul de păreri și la formarea culturii consumului moderat. Vinul natural devine treptat produs cu statut social înalt, o băutură „*de gardă*” în raport cu cele tari. Cramele își cuceresc vizitatorii cu soiuri autohtone, în ultimii ani Moldova a plantat peste 1500 hectare cu soiuri: *Feteasca albă*, *Feteasca Regală*, *Feteasca Neagră* și *Rara Neagră* – varietăți de struguri cu aromă tipică florală cu nuanțe de fructe, cultivate încă din timpurile geto-dacilor.

La Concursurile Internaționale anii 2020 / 2019 / 2018 au participat 70 / 59 / 19 companii și au obținut 1100 / 824 / 336 medalii. Calitatea vinurilor s-a majorat datorită și soiurilor autohtone de struguri care poartă amprenta „terroir”-ului local din care vinificatorii obțin vinuri savuroase, amplificând admirația consumatorilor de peste hotare. Experții străini sunt convingși că pentru a-și afirma autenticitatea pe plan mondial, Moldova trebuie să pună accent pe soiurile locale.

Conform statisticilor oficiale, exportului de băuturi alcoolice moldovenești este în creștere, cei mai importanți 10 importatori de vinuri și divin moldovenești sunt: România, Belarus, Republica Cehă, Polonia, Turcia, Pribaltica, China, Ucraina și Kazahstan.

Concluzii

Producătorii vitivinicoli depun efort complex pentru alinierea la cerințele UE de a avea vinuri la nivel mondial, strategia dezvoltării înaintată de ONVV e susținută prin diverse forme de colaborare, consolidarea eforturilor în promovarea și diversificarea exporturilor cu brand nou: *Vinul Moldovei – o legendă vie*;

Pe fonul social în tranziție, problemelor financiare sau încălzirii globale, ramura vitivinicolă își revendică strategiile și contractele de export, depășirea crizei prin management chibzuit și rațional, racordată cu capacitățile naturii, fără impact negativ;

Filiera vitivinicolă din R.Moldova, aflată într-o etapă de remaniere, și-a pus în aplicare propriile resurse în atingerea obiectivelor primordiale: înobilarea plantațiilor cu înregistrare cadastrală, alegerea soiurilor autohtone și de selecție nouă, reutilizarea întreprinderilor;

Diversificarea sortimentului este benefică și în dezvoltarea industriei turismului, factor primordial la promovarea plaiurilor noastre în anvergura internațională. Caracterul diversificat al vinurilor exprimă universul licorii ca mesaj rural și peizajistic al antreprenorilor privați, cu tradiție mai bine conservată la noi, față de Occident.

Referințe:

1. Pop, Emil (1931). *Vitis Silvestris Gmel* în România. În: *Bull.Grădinii botanice Cluj*, t.XI, nr.3-4, p.78-93.
2. Borziyak, I (1993). Orientation of social activity of the population of last palaeolithic in the area Dnester river. În: *Rev. Arheologică AȘ R.M.*, nr 1, p. 6.
3. Hâșdeu, B. (1874). Originile viticulturii la români. Columna lui Traian, nr 4, București.
4. Breahna, Elizaveta (2022). Raport la Conferința anuală ONVV. Chișinău, nr 1, p.5.
5. Prida, I., Vacarciuc, L. (2013). Sortiment nou perspectiv în vinificația practică din R.Moldova. În: *Lucr.șt. UASM*, vol.36 (1), p. 377. ISBN 978-9975-64-248-4.
6. Vacarciuc, L. (2015). *Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni*. Chișinău: Tipografia Centrală, 2015, pp.177; 187. ISBN 978-9975-53-577-9.

7. Vacarciuc, L., Mogîldea, O., Angheluța, A. (2015). Exportul vinurilor din Moldova la o nouă fază a dezvoltării filierii vitivinicole. În: *Lucr.șt. UASM*, vol.42 (2), p. 270. ISBN 978-9975-64-269-9.
8. Vacarciuc, L., Mogîldea, O., Foiu, S. (2015). Chișinău Wines & Spirits Contest – la cea de-a XXIV ediție. În: *Rev. Pomic., Viticultura și Vinificația*, nr.4, p. 35. ISBN 1857-3142.
9. Fevre, Francois (2010). Vin et expresion du terroir. In: *Revue Fr d'enologie*, nr. 241, p. 22.
10. Bogatîi, E., Vacarciuc, L., Breahna, E. (2020). PGI Wine – algorithm for business through the affinity of the region of Moldova. In: *Intern. Sympton of Horticulture and environment engering*, 22-23 oct.,2020, Iași, România.
11. Breahna, Elizaveta, Vacarciuc, L., Bogatîi, E. (2022). Filiera vitivinicolă: o nouă formă de promovare a producției. În: *Simp. Șt. UASM (19.11.21)*, vol.56, Chișinău, Print Caro, p.170. ISBN 978-9975-64-271-2.